

KORREKTSION PEDAGOGIKADA GAMIFIKATSIYA (O'YINGA ASOSLANGAN O'QITISH) TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Ataxo'jayeva Shaxlo Anvarovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209893>

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrektsion pedagogikada gamifikatsiya (o'yinga asoslangan o'qitish) texnologiyalarining ahamiyati va roli tahlil qilinadi. Gamifikatsiya usullarining maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularda ijtimoiy-ko'nikmalarni shakllantirish hamda o'quv materiallarini o'zlashtirish samaradorligini oshirishdagi ta'siri yoritiladi. Tadqiqotda innovatsion o'yin elementlarining korrektsion pedagogikadagi o'rni, ularning afzalliklari va qo'llash metodikasi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: korrektsion pedagogika, gamifikatsiya, o'yinli ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, innovatsion texnologiyalar, interaktiv o'qitish, pedagogik strategiyalar.

Аннотация: В статье анализируется значение и роль технологий геймификации (игрового обучения) в коррекционной педагогике. Освещено влияние методов геймификации на повышение интереса детей с особыми потребностями к образовательному процессу, развитие у них социальных навыков, повышение эффективности усвоения учебных материалов. В исследовании представлена информация о роли инновационных игровых элементов в коррекционной педагогике, их преимуществах и методах применения.

Ключевые слова: коррекционная педагогика, геймификация, игровое образование, дети с особыми потребностями, инновационные технологии, интерактивное обучение, педагогические стратегии.

Abstract: This article analyzes the importance and role of gamification (game-based learning) technologies in correctional pedagogy. The effect of gamification methods on increasing the interest of children with special needs in the educational

process, the formation of social skills in them, and the effectiveness of mastering educational materials is highlighted. The study provides information on the role of innovative game elements in correctional pedagogy, their advantages and application methods.

Keywords: correctional pedagogy, gamification, game-based education, children with special needs, innovative technologies, interactive teaching, pedagogical strategies.

Hozirgi vaqtda oliy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri uning samaradorligini oshirishdir. XXI asrda insoniyat tomonidan hal qilinayotgan muammolarning fan rivojiga bog'liqligi va bu rivojlanish natijalarini ishlab chiqarishga tatbiq etish darajasi mutaxassisning ijodiy qobiliyatiga tobora ortib borayotgan talablarni qo'yadi. Oliy ta'lim, butun ta'lim va tarbiya tizimi kabi, o'z tamoyillari bilan kelajakka yo'naltirilgan bo'lishi lozimligidan kelib chiqib, yoshlarni noan'anaviy tarzda, shablonlardan uzoqlashtirib, talabalarning intellektual faolligini rivojlantirishni rag'batlantirish zarur. Shu munosabat bilan o'qitish texnologiyalarini takomillashtirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Biroq, hozirgi kunga qadar "ta'lim texnologiyasi" yoki "pedagogik texnologiya" kabi tushunchalarga to'liq aniq munosabat hali shakllanmagan.

Rus pedagogi V.P.Bespalko o'zining "Pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlari" asarida shunday ta'kidlagan edi: "Pedagogikada texnologiyalashtirish g'oyasining muxoliflari ijodiy, sof samimiy, o'zlarining fikricha, pedagogik jarayonni texnologik deb hisoblashni qabul qilib bo'lmaydigan erkinlik deb bilishadi. Har qanday faoliyat texnologiya yoki san'at bo'lishi mumkin. San'at intuitsiyaga, texnologiya fanga asoslanadi.

Hamma narsa san'atdan boshlanadi, texnologiya bilan tugaydi va keyin hamma narsa yana boshlanadi. Pedagogik faoliyatda usiz amalga oshirib bo'lmaydigan har qanday rejalashtirish ilhomga, sezgiga asoslangan ekspromtga, harakatlarga zid keladi, ya'ni bu texnologiyaning boshlanishidir" [8]. "Texnologiya" atamasi zamonga hurmat va texnologik inqilobning hosilasi emas; u pedagogikaga texnika fanlaridan kirib keldi, bu yerda u istalgan natijaga erishish usullari va

vositalari majmui sifatida tushuniladi; berilganni kerakliga aylantirish usuli; ishlab chiqarish usuli [8] (masalan, metallar ishlab chiqarish yoki ularni qayta ishlash texnologiyasi, qurilish ishlari texnologiyasi va boshqalar). Kasbiy ta'limga nisbatan pedagogik texnologiya - pedagogik tizimning jarayon-faoliyat qismi, pedagogik jarayonning vositasi bo'lib, u pedagogik muammoni hal qilishga qaratilgan didaktik jarayonlar, o'qitishning tashkiliy shakllari va vositalari (ta'limning maqsadi va mazmuni, tegishli mutaxassis shaxsini shakllantirish). O'qitish texnologiyasining biroz noaniq tushunchasi ham mavjud. Ayrim mualliflar buni didaktik maqsadlarga kafolatlangan erishish vositasi sifatida qaraydilar [5; 9], boshqalar uni o'quv maqsadlariga erishish yo'li sifatida belgilaydilar, bu belgilangan maqsadlarga eng samarali erishishni ta'minlaydigan shakllar, usullar va vositalar to'plamidir [6; 7 va boshqalar]. Ba'zan o'qitish texnologiyasi o'qituvchining o'quv jarayonini axborot va texnik o'qitish vositalari yordamida optimallashtirishga qaratilgan uslubiy va tashkiliy harakatlarining majmui sifatida qaraladi [13]. Qanday bo'lmasin, o'qitish texnologiyasi atama mazmunini aniqlashning taqdim etilgan yondashuvlaridan kelib chiqqan holda, an'anaviydan farq qiladigan o'quv jarayonini tashkil qilish imkonini beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, o'quv faoliyatida o'yin texnologiyalaridan foydalanish mahalliy pedagogika fanida yangi g'oya emas; O'tmishdagi o'qituvchilar unga bir necha bor murojaat qilishgan. XX asrning ikkinchi yarmida Sovet maktabi doirasida ishbilarmonlik o'yinlaridan foydalangan holda kasbiy ta'lim samaradorligini oshirish uchun faol izlanishlar olib borildi, buni V. N. Burkov, A. M. Knyazev, I. P. Loginov, A. M. Smolkin, V. V. Xripko, G. I. Shabanov, N. Shabanov va boshqa ko'plab mualliflarning asarlari tasdiqlaydi. Biroq, hozirgi vaqtda, Rossiya jamiyatida sodir bo'lgan o'zgarishlardan so'ng, ta'lim sohasidagi sa'y-harakatlarning muhim qismi uning samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lsa, o'yinni faollashtiradigan dalillarni batafsil ko'rib chiqish kerak. "Gamifikatsiya" atamasi nafaqat mahalliy, balki G'arb fanida ham yangidir.

Uning kelib chiqishi masalasida chet ellik olimlarning turlicha qarashlari ham shundan dalolat beradi: bir versiyaga ko'ra [22; 21], u birinchi marta ingliz

dasturchisi Nik Pelling tomonidan 2002 yoki 2003 yilda, boshqa versiyaga ko'ra - 2008 yilda, ilmiy muomalaga kirganida [19] kichik olimlar guruhi [18] tufayli kiritilgan; 20], lekin bu atama 2010 yildan keyin keng tarqalib ketganiga hamma rozi. Yangi tushuncha bo'lib, "o'yinlashtirish" aniq talqinga ega emas, lekin ko'pincha "o'yindan tashqari kontekstda o'yin dizayni elementlaridan foydalanish" sifatida qaraladi [17, p. 9] yoki foydalanuvchilarni o'ziga jalb qila oladigan va ba'zi faoliyat muammolarini hal qiladigan o'yin fikrlash va o'yin mexanikasi jarayoni sifatida [23]. Gamifikatsiya haqida gap ketganda, oliy o'quv yurtlari ishlay boshlaydigan, mamlakatga zarur bo'lgan, xalq xo'jaligi va umuman madaniyatning u yoki bu sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassisni shakllantiradigan "manba materiali"dagi o'zgarishlarni hisobga olish kerak. Jamiyatning timsoli zamonaviy maktab o'quvchisini jiddiy o'zgartirdi, u bugungi kunda shakllangan an'analar tufayli nafaqat biron bir hokimiyatni shubha ostiga qo'ymaydi, balki e'tiqodga "umumiy haqiqat" ni qabul qilishni ham xohlamaydi. Ma'lumki, u o'qishdan voz kechib, shakli, syujeti, badiiy timsoli va o'yin mexanizmlari jihatidan eng xilma-xil o'yinlarga o'rganib qoladi. O'yin hamma joyda yoshlarga hamroh bo'ladi va ular hatto o'qish paytida ham u bilan xayrlashishni xohlamaydilar; Shu bilan birga, talaba uchun bu o'yin dinamik, yorqin va qisqa bo'lishi muhimdir. Bu esa o'quvchi va uning atrofida uchun foydali bo'lgan hamda foydasiz va ba'zan shunchaki zararli bo'lgan ko'nikma va malakalarni egallashni oson va mustahkam qiladi.

O'yinda yoshlar turli rollarda harakat qilishadi; O'yinchilarning katta qismi ochko to'plashga va shu tariqa tengdoshlari orasida obro' qozonishga, bir ijtimoiy maqomdan ikkinchisiga o'tishga intiladi. O'yinda sezilarli darajaga erishgan talaba, turli o'quv fanlarida qanchalik yomon yoki yaxshi bo'lishidan qat'i nazar, o'zining ijtimoiy muhitida yuqori ko'tarila oladi, degan fikr mavjud [2].

Ya'ni, ta'limda ma'lumotlarning maksimal hajmini o'zlashtirish bilan emas, balki uni o'zgartirish, tanlash, saqlash va unga muhtoj bo'lganlar uchun foydalanish imkoniyati bilan bog'liq muammo tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu axborot portlashi sharoitida ta'limni demokratlashtirishning muhim shartidir. Buni bahslash mumkin, chunki dunyoni va u haqidagi ma'lumotlarni Internetda

uzatiladigan qisqa tasvirlar (yangilik relizi yoki sharh, ijtimoiy tarmoqdagi tasma, qisqa video yoki qisqa maqola orqali) idrok etish odati bizga ta'limning fundamental muammolarini hal qilishga imkon bermaydi.

Ta'limning an'anaviy shakllari o'quvchilarga asosan faqat ma'lumot bazasini egallash imkonini beradi. Qolgan ikki komponent to'liq shakllanmagan, faqat oz sonli o'quvchilarda ular to'liq shaklga ega bo'ladi. Binobarin, an'anaviy texnologiyalardan farqli o'laroq, o'rganish uchun o'yin texnologiyalari avval aytib o'tilgan uch komponentni ham kompleksda ishlab chiqishi va o'quvchilarni o'quv jarayonida faollikka o'rgatishi ta'lim uchun o'yin texnologiyalari foydasiga gapiradi. Kasbiy yo'naltirilgan o'qitishning ko'plab an'anaviy texnologiyalari ko'pincha o'quvchilarda reproduktiv-algoritmik, ratsional-empirik fikrlashni shakllantiradi, o'yin texnologiyalari esa professional-evristik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi [4]. Ishbilarmonlik, kasbiy simulyatsiya, o'quv rolli o'yinlar, didaktik o'yinlar, o'quv o'yinlari kabi o'yin turlari bo'lajak mutaxassislar va menejerlarning kasbiy-ijodiy fikrlash va kasbiy, adekvat va to'g'ri xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shunday qilib, bo'lajak mutaxassisning kompetentsiyalari tizimini shakllantirish jarayonida o'yin ta'lim texnologiyalarining rolini ortiqcha baholash qiyin.

To'g'ri tashkil etilgan o'yinlar o'quvchilarda mustaqil ishlash, kasbiy fikrlash, jamoa faoliyatini tashkil etishda boshqaruv malakalarini, shuningdek, ta'lim faoliyatini amaliy yo'naltirishni rivojlantirishga yordam beradi. Ular bizga uni professional darajaga yaqinlashtirishga, talabalarga amaliyotda, keyin esa kasbiy faoliyati davomida duch keladigan turli ishlab chiqarish muammolarini hal qilishni o'rgatish imkonini beradi.

O'yin davomida simulyatsiya modellarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, talabalar qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish kabi menejer uchun eng muhim ko'nikma va ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin; to'liq bo'lmagan yoki etarlicha ishonchli ma'lumot sharoitida qaror qabul qilish. O'yin sharoitida tashqi va ichki sharoitlarni ularning o'zaro bog'liqligi va dinamikasida tahlil qilish ketma-ketligi va usullarini, qabul

qilingan qarorlar samaradorligini baholash usullari va mezonlarini, ma'muriy va ishlab chiqarish guruhlarini faoliyatining turli sohalari o'rtasidagi aloqa shakllari va ularni o'rnatish ketma-ketligini, jamoaviy ish va kollegial qarorlarni ishlab chiqishni o'rganish osonroq bo'ladi. O'yinlarning turli tasniflari mavjud, masalan, O. S. Gazman va S. A. Shmakov.

Shunisi e'tiborga loyiqki, mashg'ulotlarning eng keng tarqalgan o'yin shakllari birinchi navbatda biznes, professional simulyatsiya, o'quv rolli o'yinlar va didaktik o'yinlarni o'z ichiga oladi. Ishbilarmonlik o'yinlari - bu ishtirokchilarning kasbiy faoliyatiga taqlid qilish asosida qurilgan o'yinga asoslangan professional yo'naltirilgan faoliyatning ancha murakkab shakli; bular muayyan ijtimoiy-iqtisodiy tizimning turli elementlarida ishtirokchilarning o'zaro ta'sirini takrorlaydigan modellardir. O'yinchilarning o'zaro ta'siri, agar ular haqiqiy ishlab chiqarish faoliyatining xarakterli muntazam aloqalarini aks ettiruvchi muayyan qoidalarga rioya qilsalar, mumkin.

Treningda qo'llanilishi mumkin bo'lgan o'yin holatlarining xilma-xilligi turli xil mezonlar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ishbilarmonlik o'yinlarini tasniflashni talab qiladi, masalan, ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlash usullari (an'anaviy aloqa vositalari va an'anaviy axborot tashuvchilardan foydalangan holda o'yinlar, modellardan foydalangan holda o'yinlar, mavjud ob'ektlarning rejalari va boshqalar); o'yinni rivojlantirish imkoniyatlari (cheklangan yoki cheksiz miqdordagi harakatlarga ega o'yinlar, vaqt o'lchovsiz va vaqt shkalasi bilan o'z-o'zini rivojlantiradigan o'yinlar); simulyatsiya qilingan vaziyatlarning tabiati (raqib bilan o'yin (tomonlar o'rtasidagi kurash); tabiat bilan o'yin; mashg'ulot o'yini); o'yin jarayonining tabiati (tomonlar o'rtasidagi qarama-qarshi munosabatlar, kichik guruhlarining o'zaro ta'siri; raqobat; kompyuterlar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, o'quv qurilmalari yordamida o'yin); modellashtirilgan jarayonlar dinamikasi (vaziyatli, operatsion va uzoq muddatli qisman yoki to'liq rasmiylashtirilgan faoliyat sohalari yoki mehnat tizimidagi boshqaruv ob'ektlari, "inson - shaxs", "shaxs - tabiat", "shaxs - texnologiya", "shaxs - belgilar tizimi", "shaxs - badiiy obraz" tizimlariga bo'lingan) [13]. Ishbilarmonlik o'yinlaridan guruh

ishlab chiqarish (ijodiy) fikrlash asosida iqtisodiy, ishlab chiqarish, tashkiliy va boshqaruv vazifalarini bajarishda keng foydalaniladi. Ishbilarmonlik o'yini davomida ma'lum bosqichlarda rolli o'ynash, aqliy hujum va boshqa turdagi o'yinlarni modellashtirish usullaridan foydalanish mumkin. Boshqaruv biznes o'yinlari jamoaviy asosda qaror qabul qilishni talab qiladigan boshqaruv muammolarini hal qiladi. Bunday o'yinlar odatda real hayotdagi vaziyatlarni aks ettiradi va bu holda boshqaruv o'yinining qoidalari sun'iy ravishda yaratilmaydi, balki real ob'ektlarning ishlash xususiyatlari va xususiyatlarini o'rganish natijasidir. Shu sababli, o'yin davomida nafaqat boshqaruv ob'ektining muayyan atrof-muhit ta'siriga reaksiyasi, balki darsda ishtirokchilar tomonidan rollardan foydalanadigan aniq qaror qabul qiluvchi mansabdor shaxslarning faoliyati ham taqlid qilinadi. Ishbilarmonlik o'yinlari boshqaruvning barcha jihatlarini bir vaqtning o'zida aks ettirishga va tajribani ko'p marta takrorlashga imkon beradi, shu jumladan turli o'yinchilarni jalb qilgan holda, shuningdek, qaror qabul qilishdan tortib ularni amalga oshirish natijalari to'g'risida hisobot berishgacha bo'lgan butun boshqaruv tsiklini qamrab oladi [10].

Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy fikrlash va xulq-atvorini rivojlantirishda rolli va professional simulyatsiya o'yinlari kam emas. O'yinlar yordamida o'quv jarayoni o'rganilayotgan mavzuning mavhumligi va talabning bo'lajak kasbiy faoliyatining haqiqati, shuningdek, kasb bo'yicha mutaxassis tomonidan talab qilinadigan bilimlarning tizimli tabiati va kasbiy tayyorgarlikning butun davri davomida bir emas, balki ko'plab fanlarni o'rganish jarayonida o'zlashtirilishi o'rtasidagi ziddiyatdan qochishi mumkin.

Albatta, ma'lum rol o'ynagan holda, professional simulyatsiya o'yinining stsenariysiga ko'ra, o'yin xarakteriga ega bo'lgan talabalarni aniqlash turli xil ta'lim funksiyalarini bajarishga qodir: muayyan kasbiy ta'lim xulq-atvorining oqibatlarini aniqlash yoki jamoaviy kommunikativ o'zaro munosabatlarni rivojlantirishdan notanish modellarni tanlashda jasoratni tarbiyalashgacha (masalan, ixtiyoriy ish sharoitida kasbiy faoliyat yoki ixtiyoriy ishda).

Ta'lim jarayonida o'yin u yoki bu o'quv materialidan yoki fan bilimlari

to'plamidan qanday foydalanishni hal qilishda moslashuvchanlikni ta'minlaydigan, o'z o'tmishiga murojaat qilgan holda, o'yin jarayonida hozirgi va kelajakni professional prognoziga yo'naltirilgan ichki motivatsiyali faoliyat sifatida ishlaydi. Yuqoridagilarga asoslanib, shuni aytish mumkinki, kasbiy ta'limdagi o'yin texnologiyalari funktsiyalarning butun guruhini bajaradi: ta'lim va kognitiv, tadqiqot, ta'lim, rivojlantiruvchi, kasbiy moslashuv va nazorat funktsiyalari. Shu nuqtai nazardan, kasbiy yo'naltirilgan o'yinlar, shubhasiz, keng didaktik imkoniyatlarga ega: ular o'yinni tayyorlash va o'tkazish qanday tashkil etilganiga qarab, bo'lajak mutaxassisning bilim, ko'nikma, qobiliyat, malaka, kasbiy muhim fazilatlari va shaxsiy xususiyatlarining katta to'plamini shakllantirishning zamonaviy va samarali vositasidir. Biroq, bu erda o'yin sifati bog'liq bo'lgan mavzularning ahamiyatini aniqlab olish kerak: yaratuvchilar, dizaynerlar, ishlab chiquvchilar, o'qituvchilar.

O'yinni ishlab chiqishda, keyin esa o'yinga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulotlarni o'tkazishda ular o'yin - o'yinni o'tkazish uchun turli xil sharoitlar va o'yinni ishlab chiquvchilari va rahbarlari tomonidan yaratilishi kerak bo'lgan dinamik muhit bilan tavsiflangan o'quvchilarning samarali, o'zgartiruvchi faoliyati ustunlik qiladigan o'quv faoliyatining faol shakli ekanligini hisobga olishlari kerak. Bu o'yin rivojlanishining oldindan aytib bo'lmaydiganligi sharoitida muammoni oqilona hal qilish, o'quv amaliyoti sharoitida va minimal vaqt ichida qaror qabul qilish uchun turli xil variantlar va alternatalarni ta'minlaydi. Shu bilan birga, bu talabalarning nazariy bilimlari bilan ularning kutilayotgan amaliy kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni, maxsus ko'nikmalarni shakllantirish va o'rganishni individuallashtirishni osonlashtiradi.

Bunday darslar uchun o'quv-uslubiy materialning shablonli tabiati va o'zgarasligi belgilangan maqsadlarga erishishga to'sqinlik qiladi, shuning uchun o'qituvchilar tarkibi o'yinga asoslangan o'qitish texnologiyalarini loyihalash bo'yicha uslubiy rejaga maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak. Shunday qilib, ta'limning o'yin shakllari munosib ravishda juda muhim ahamiyatga ega bo'lib,

yuqori samaradorlik bilan ajralib turadi va asosan o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, ularni tashkil etish va amalga oshirishga rasmiy yondashuv qabul qilinishi mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с. 2. Жить и работать, играя [Электронный ресурс] // Российский государственный социальный университет. – URL: https://rgsu.net/press-centre/news/news_6080.html Дата обращения: 02.08.2018 г.

3. Жукова, Г. С. Технологии профессиональноориентированного обучения [Текст] / Г. С. Жукова, Н. И. Никитина, Е. В. Комарова. – М. : Изд-во РГСУ, 2012. – 165 с. 4. Звездина, А. А. Гипертекстуальность современного мышления [Текст] / А. А. Звездина // Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 4 (99). – С. 387-390.

5. Кларин, М. В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта [Текст] / М. В. Кларин. – М. : Знание, 1989. – 77 с.

6. Компьютерная технология обучения: Словарьсправочник [Текст] / под ред. В. И. Гриценко, А. М. Довгяло, А. Я. Савельева. – Киев : Наукова думка, 1992. – 652 с.

7. Кондаков, И. М. Комплексное представление знаний в АИС [Текст] / И. М. Кондаков. – М. : Изд-во МГАРИ, 2000. – 156 с.

8. Некрасов, С. И. Философия науки и техники: тематический словарь справочник [Текст] / С. И. Некрасов, Н. А. Некрасова. – Орел : ОГУ, 2010. – 289 с.

9. Образцов, П. И. Информационнотехнологическое обеспечение учебного процесса в высшей военной школе [Текст] / П. И. Образцов // Военная мысль. – 2003. – № 8. – С. 22-26.

10. Образцов, П. И., Уман, А. И., Виленский, М. Я. Технология профессиональноориентированного обучения в высшей школе [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Юрайт, 2017. – 271 с.